

экономической системы в современной экономической науке [Электронный ресурс] / В.В. Лепихин, К.А. Ужегова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. - № 4. – С. 1-7. – Режим доступа: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22285681>.

7. Сергиенко О.В. Цикличность развития экономики: особенности экономических кризисов / О.В. Сергиенко, В.В. Завадская // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2015. – №2(21). – С. 22-25.

8. Иванова Т.Л. Концептуальные основы и приоритеты стратегического планирования и управления / Т.Л. Иванова // Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 15. Материалы XIX Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 1 / РАН ИНИОН. Отд. Науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2020. – С. 104-111.

9. Урсул А.Д., Урсул Т.А. Векторы достижения устойчивого будущего // Философские науки. - 2017. - №7. - С. 139-149.

УДК 620.9

DOI

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ

**Барышникова Л. П.,
д-р экон. наук, доцент;
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

**Близкая Н. В.,
старший преподаватель;
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассмотрены нормативно-правовые акты ДНР, Российской Федерации и Украины в сфере энергоснабжения и энергоэффективности, выделены основные тенденции современного электроэнергетического рынка, обоснована необходимость дополнения законодательной базы республики в контексте соответствия Энергетической стратегии РФ.

Ключевые слова: электроэнергетика, энергоэффективность, регулирование, стратегическое управление

IMPROVEMENT OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE FUNCTIONING OF THE ELECTRIC POWER INDUSTRY OF THE REPUBLIC

**Baryshnikova L. P.,
doctor of economic sciences, associate professor;
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»;
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**Blizkay N. V.,
senior lecturer;
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD
OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article considers the regulatory legal acts of the DPR, the Russian Federation and Ukraine in the field of energy supply and energy efficiency, highlights the main trends of the modern electricity market, substantiates the need to supplement the legislative framework of the republic in the context of compliance with the Energy Strategy of the Russian Federation.

Keywords: electric power industry, energy efficiency, regulation, strategic management

Актуальность. Современные изменения в экономике и инфраструктурном обеспечении территорий Донецкой Народной Республики формируют новейшее видение электроэнергетического рынка в контексте предпосылок интеграции с Российской Федерацией, современных наработок в области стратегического маркетинго-ориентированного управления, современных моделей

использования ресурсов, активного распространения «зеленой» энергетики. Трансформационные процессы, вызванные технологическим и экономическим ростом соседних рынков электроэнергии, формируют потребность в рыночных изменениях для возможности дальнейшего сотрудничества.

Следовательно, для соответствия отечественного рынка электрической энергии российским стандартам необходимо принятие четких решений, направленных на динамические изменения. Несмотря на нерешенные проблемы, накопившиеся конфликты в республике, электроэнергетический рынок требует не только количественных и качественных изменений, а и коренного изменения вектора развития, подходов к ведению бизнеса.

Инновационное развитие с применением передовых технологий, основы которого должны быть заложены в нормативно-правовой базе, является единственным путем интеграции с РФ, соответствия мировому направлению и международным нормам.

Анализ исследований и публикаций. Исследованием энергетического рынка, его структуры, нормативно-правового обеспечения и в целом реформирующим процессам в энергетике посвящены труды таких ученых: Л. Беляева, Ю.В. Ващенко, В.В. Коробкина, И. Коссе, А. Кожевникова, Н.А. Рытовой, Б.Слупского, С. Ханта, Л. Щербина и др.

Однако, недостаточны исследованы направления дальнейшего развития электроэнергетического рынка ДНР в контексте интеграционных процессов с РФ и соответствующего нормативно-правового обеспечения, не адаптированы существующие процессы к определенным изменениям в экономической системе республики.

Целью работы является исследование формирования нормативно-правового поля электроэнергетического рынка и обоснования организационно-экономических изменений сектора энергетики для создания эффективного электроэнергетического рынка.

Изложение основного материала. В современных условиях глобализации электроэнергетика становится все более важным фактором экономического развития. Поставка электроэнергии возможна при условии внедрения комплексной и четко сбалансированной нормативно-правовой базы для стимулирования

развития экономики ДНР. По оценке международных энергетических организаций, реформирование электроэнергетических рынков - один из самых главных этапов развития этой сферы [1].

Без электроэнергетической отрасли не будет экономического развития любого государства. Эффективная электроэнергетическая деятельность является необходимой предпосылкой для стабилизации, структурных изменений национальной экономики и бесперебойного производства электрической энергии. От того, как функционирует энергетический сектор зависят темпы наращивания экономического потенциала и энергетическая безопасность государства.

Наиболее острыми проблемами национального рынка электроэнергии можно признать:

- устарелость экономических рыночных механизмов, предоставляющих монопольное и олигопольное положение субъектам хозяйствования в отрасли;

- отсутствие системных изменений соответствующей модели российского рынка электрической энергии;

- затратный способ ценообразования, и, как следствие, отсутствие экономических стимулов к развитию предприятий и отрасли в целом;

- непрозрачность деятельности рынка - отсутствие детализированной отчетности деятельности предприятий, обеспечивающих энергоснабжение;

- постоянное вмешательство государства в хозяйственную деятельность предприятий отрасли;

- подавляющая изношенность оборудования предприятий;

- другие проблемы, связанные с взаимоотношениями производителей и потребителей.

Модель рынка электроэнергии республики сформирована на основе украинской, существовавшей до создания ДНР, которая в свою очередь, создавалась более четверти века назад и основной фундамент которой был заложен во времена советской власти. За это время она реорганизовалась с вертикально интегрированного энергетического комплекса к модели единого покупателя, которая действует сегодня. Почти 90% производственных мощностей построено во времена СССР, а это значит значительный износ

оборудования генерирующих и распределительных компаний. Без реального реформирования электроэнергетического рынка, обеспечения прозрачности и предсказуемости деятельности энергокомпаний, обновление технического оснащения компаний производителей и поставщиков, создания условий для привлечения инвестиций в ближайшие годы остро встанет вопрос энергетической безопасности, несмотря на то, что в настоящее время республика полностью обеспечивает потребности населения и промышленности.

Эксперты мирового энергорынка предоставляют такие ключевые оценки украинской модели, которые можно экстраполировать и на рынок ДНР:

- консервативная к изменениям и быстрым перестройкам;
- имеет устаревшие технологии производства и обслуживания;
- не ориентирована на потребителя и реальный спрос;
- непрозрачная с позиции внешнего управленческого контроля;
- модель не совместима с активным прозрачным рынком экспорта;
- отсутствуют стимулы для инвестирования;
- отсутствуют механизмы кредитных гарантий и управления рисками;
- пребывания сетей в собственности ГП «РЭК» дает преимущество в конкуренции в сфере розничной поставки электроэнергии потребителям.

Такие характеристики требуют коренных изменений на рынке и разработки, обсуждения и внедрения новой, более современной модели республиканского рынка, которая будет учитывать ключевые следующие положения:

- уменьшать признаки монополии;
- наращивать новые формы конкуренции с позиции качественных изменений в системе рыночных отношений;
- соответствовать современному научно-техническому прогрессу;
- формировать управленческие механизмы и технологии интеграции с РФ, мировыми электроэнергетическими сетями;
- защищать права потребителей и иметь признаки социального прогресса;

- соответствовать критериям прозрачности и эффективности деятельности рыночных субъектов;
- способствовать и стимулировать привлечению инвестиций в рынок;
- соответствовать стандартам эффективности и экономности;
- не содержать никаких признаков рыночной дискриминации.

Исследование электроэнергетического рынка необходимо начать с основных элементов, которые его характеризуют, а именно: законодательной и нормативной базы на основании которых он функционирует, детального осмотра действующей рыночной модели со всеми ее участниками и основных технико-экономических показателей.

Как уже было отмечено, республиканская модель электроэнергетического рынка формируется на основе модели, существовавшей до создания ДНР и учитывая несовершенство и стадию формирования правового поля республики, целесообразным считается рассмотрение и анализ украинского национального рынка электроэнергии в части законодательных актов, еще не принятых в республике, а также законодательства в сфере электроэнергетики Российской Федерации в контексте интеграции.

Украинский рынок электроэнергии действует по модели «единого покупателя», которая является достаточно сложной и своеобразной, поскольку требует государственного регулирования для уменьшения последствий несовершенной конкуренции и повышения эффективности функционирующего рынка. При такой рыночной модели невозможно свободное ценообразование, поэтому цены и тарифы на электроэнергию формируются с помощью специальных регуляторов. С точки зрения законодательства реализация электрической энергии на региональном рынке Украины регулируется рядом нормативных документов.

Анализ основных нормативно-правовых актов ДНР и государств с ней граничащих, регламентирующих соответствующие рыночные процессы и взаимоотношения его субъектов в сфере электроэнергетики отражено в табл. 1.

Следует отметить, что в Украине Энергетическая стратегия на период до 2030 г. утратила свою силу на основании Распоряжения

Кабинета Министров №605-р от 18.08.2017 и на данный момент рассматривается Проект Энергетической стратегии до 2035 г., направленной на отделение объединенной энергосистемы Украины от РФ и Белоруссии и интеграции с евроэнергетической системой.

Таблица 1.

Обзор основных законодательных актов ДНР, РФ и Украины в сфере электроэнергетики

Название нормативного акта, дата утверждения и номер документа			
Сфера регулирования	РФ	Украина	ДНР
Основы экономических отношений в сфере электроэнергетике	Федеральный закон «Об электроэнергетике» 26.03.2003 г. № 35-ФЗ	Закон Украины «Об электроэнергетике» 16.10.1997 г. № 575/97- ВР	Закон ДНР «Об электроэнергетике» №45-ІНС от 17.04.2015
Функционирование рынков электрической энергии, правил пользования электроэнергией	Постановление Правительства РФ «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 4.05.2012 Г. № 442 Постановление Правительства РФ от «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг и т.д.» 27.12.2004 г. № 861	Закон Украины «Об основах функционирования рынка электрической энергии Украины» 24.10.2013 г. № 663- VII «Правила пользования электрической энергией для населения», утвержденные постановлением Кабинет Министров Украины 26.07.1999 г. № 1357 Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» 24.06.2004 г. № 1875-IV	Закон ДНР «О государственном оптовом рынке электрической энергии» №44-ІНС от 17.04.2015

Продолжение таблицы 1

Энергосбережение и энергоэффективность	Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 23.11.2009 г. №261-ФЗ	Закон Украины «Об энергосбережении и» 01.07.1994 г. № 74/94- ВР	
	Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года» 09.06.2020 г. № 1523-р		

Как видно из таблицы законодательство республики находится еще в стадии формирования, дополняется и совершенствуется в течение времени, однако стоит отметить отсутствие регионального направления, характерного как для Украины, так и для РФ. В ДНР фактически отсутствует понимание необходимости планирования развития энергетической отрасли, зеленой энергетики, формирования стратегического подхода в управлении электроэнергетическими региональными системами.

Для развития отрасли стоит создать нормативные документы, которые предусматривают кластерные инициативы в области, а также диверсифицировать региональный регуляторный подход ввиду неравномерности размещения энергетического комплекса. Первоначально необходимо стимулировать процессы сочетание потенциалов региона, образования, науки, малого и среднего бизнеса.

Действующими в республики нормативно-правовыми актами созданы определенные основы для либерализации рынка

электроэнергии, однако вопрос о целесообразности такого процесса по-прежнему остается спорным. На протяжении длительного периода своего развития рынок электрической энергии относили к естественным монополиям, поскольку на нем невозможной была любая конкуренция. Однако в последние два десятилетия формирование конкурентных электроэнергетических рынков стало мировой тенденцией.

Общей для всех стран стала постепенная либерализация рынков электроэнергии – переход от закрытого, монопольного к открытому, конкурентному рынку электроэнергии, изменение институциональной структуры, поиск новых и эффективных механизмов взаимосвязи покупателя и продавца электроэнергии, возможность повышения коммерческой эффективности деятельности энергокомпаний и их ответственности за снижение затрат производства электроэнергии и качества обслуживания потребителей, привлечение широкого круга инвесторов для сооружения новых и переоснащения действующих энергетических установок.

Опыт стран Европы свидетельствует, что обеспечить прозрачность на рынке электроэнергии стало возможным благодаря развитию на нем биржевой торговли. Биржа является эффективным механизмом ценообразования (исключая проявления ценовой дискриминации), устранение монопольного давления, теневых схем рыночных транзакций, обеспечение защиты экономических интересов, а также доступа на рынок электроэнергии международных участников.

Биржи привлекают широкий круг участников: энергогенерирующие и энергоснабжающие компании, потребителей, трейдеров и финансовые учреждения. Сегодня электроэнергетические биржи играют важную роль в развитии единого европейского рынка электроэнергии, обеспечивая прозрачный и недискриминационный доступ к торговле электроэнергией. В любом случае создание конкурентного рынка электроэнергии в Республике требует преодоления множества барьеров – от неприязненности и прекращения военных действий до создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов.

Начиная с 2000-го года, прослеживается тенденция, когда отдельные энергетические биржи стран Европы объединяются с целью интеграции небольших региональных рынков в единый общий трансевропейский рынок электроэнергии. В частности, начала происходить постепенная региональная интеграция спотовых биржевых рынков стран Европы типа «на сутки вперед», путем их сочетания («taking coupling»). Интеграция приводит к выравниванию спотовых цен на региональных электроэнергетических рынках, снижению операционных рисков и затрат участников рынков, росту ликвидности электроэнергетического рынка, повышению эффективности использования имеющихся энергогенерирующих и пропускных мощностей.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, учитывая дальнейшую направленность на обособление ДНР от Украины и интеграционные процессы с РФ, представляется целесообразным определение векторов стратегического развития энергетической отрасли на уровне нормативно-правовых актов в соответствии с направлениями энергетической стратегии Российской Федерации. Целесообразным, на наш взгляд, является возрождение проекта Еврорегион, тем более что энергетическая система ДНР уже является системой, участвующей в перетоках не только с Луганской Народной Республикой, но и с Российской Федерацией. Активное участие энергетики на высокотехнологичных началах позволит объединить дефицитную энергосистему луганской республики и более дорогостоящую российскую с донецкой энергетическими системами, дав толчок для роста и устойчивого развития экономики.

Список использованных источников

1. Близкая Н.В. Анализ международного опыта применения инструментов маркетинга в энергетической отрасли развитых стран /Н.В. Близкая, А.В. Меркулова // Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.18: Стратегические приоритеты развития территорий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 222 с.С.22-32

2. А.М. Желаев Обзор законодательства в сфере энергетики [Электронный ресурс] // А.М. Желаев // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2019. №1. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-zakonodatelstva-v-sfere-nergetiki>.

3. Сорокопуд И. Нормативно-правовое обеспечение электроэнергетического рынка Украины [Электронный источник] // И. Сорокопуд / / Экономика и управление национальным хозяйством - 2, 2019 г. Режим доступа: <https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=>

УДК [[364-78:334.722]:316.334.23]-047.44

DOI

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ОБЗОР МЕТОДИК И МОДЕЛЕЙ

**Гладкий Н. А.,
канд. экон. наук, доцент;
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»;
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются существующие в мировой практике модели и методики оценки эффективности социального предпринимательства. Принимая во внимание опыт и практику развития социального предпринимательства, акцентируется внимание на методиках, широко используемых в США и странах ЕС. Приводится обзор методик оценки социального предпринимательства, применяемых в России и Республике Беларусь.

***Ключевые слова:** методика, методика оценки, социальное предпринимательство, эффективность социального предпринимательства.*

ASSESSMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP: REVIEW OF METHODS AND MODELS

**Gladkiy N. A.,
candidate of economic sciences, associate professor;
SO HPE «Donetsk National University of Economics
and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**